

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 441 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaShIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопоченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVASION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	

TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'rni	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH.....	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich 161	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI VAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS....	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidayatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ.....	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	
O'zbekistonda turizm sohasida faoliyat yuritayotgan kadrlar malakasini oshirishda dual ta'limdan foydalanishni boshqarish.....	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомурадович	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI”NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O‘SISH: SABAB–OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO‘LGAN ORTIQCHA TO‘LOVLARINI VOJXONA TO‘LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o‘g‘li	
ORGANIK QISHLOQ XO‘JALIGIDA “IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV” TASHKIL ETISH ORQALI TA‘MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG‘IMINI BAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКISTANE	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
“YASHIL IQTISODIYOT”NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	
RAQAMLI MARKETINGNING ISTE‘MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA‘SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O‘tkir	
HUDUDNING IJTIMOIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO‘RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O‘ZGARISHINI YENGISHDAGI O‘RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o‘g‘li, Ulug‘bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКISTANA.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
O‘TA ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O‘G‘IT ME‘YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHIYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOY MOHIYATI.....	331
Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o‘g‘li	
O‘QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro‘ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G‘aniyev Shaxzod Shuhrat o‘g‘li, O‘rinov Diyorbek Xolmo‘min o‘g‘li	
QASHQADARYO VILOYATI O‘QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO‘NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O‘ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonalar moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION	381
Sharopov Temirmalik Rustam o‘g‘li	

“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
Foreign experiences in attracting investments in service industries	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul oqli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«Государственный финансовый контроль: Казначейский контроль в бюджетном процессе и перспективы его развития».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	

ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Орипов Ильхом Абдуллаевич

Магистр экономики
i.oripov@uzbekinvest.uz

Аннотация: Цель работы – оценка уровня развития, выявление факторов, определяющих развитие зелёного финансирования в перспективе в Узбекистане.

Результатом работы стало определение состояния и проблем развития зелёного финансирования в Узбекистане.

В статье сделан вывод о том, что успешная реализация зелёного финансирования в Узбекистане может стать ключевым фактором в достижении целей устойчивого развития на национальном и глобальном уровнях. Сделаны выводы о необходимости стимулирования институтов зелёного финансирования, развития законодательной и правовой базы, гармонизации национальных стандартов с международными.

При выполнении настоящей работы применялись такие методы исследования, как анализ и синтез имеющейся информации в области зелёного финансирования в Узбекистане и за рубежом, экспертной оценки, научного абстрагирования и другие.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зелёная экономика, зелёное финансирование, механизмы зелёного финансирования, инструменты зелёного финансирования.

Annotatsiya: Ishning maqsadi rivojlanish darajasini baholash, O'zbekistonda kelajakda yashil moliyalashtirishning rivojlanishini belgilovchi omillarni aniqlashdan iborat. Ishning natijasi O'zbekistonda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish holati va muammolarini aniqlash bo'ldi. Maqolada O'zbekistonda yashil moliyani muvaffaqiyatli amalga oshirish milliy va global darajada barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning asosiy omiliga aylanishi mumkinligi haqida xulosa qilingan. Yashil moliyalashtirish institutlarini rag'batlantirish, qonunchilik va huquqiy bazani ishlab chiqish, milliy standartlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish zarurligi to'g'risida xulosalar qilindi. Ushbu ishni bajarishda O'zbekistonda va xorijda yashil moliyalashtirish sohasidagi mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish va sintez qilish, ekspert baholash, ilmiy abstraksiya va boshqalar kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, yashil moliya, yashil moliya mexanizmlari, yashil moliya vositalari.

Abstract: The purpose of the work is to assess the level of development, identify factors that determine the development of green financing in the future in Uzbekistan. The result of the work was to determine the state and problems of the development of green financing in Uzbekistan. The article concludes that the successful implementation of green financing in Uzbekistan can become a key factor in achieving sustainable development goals at the national and global levels. Conclusions are made on the need to stimulate green financing institutions, develop a legislative and legal framework, and harmonize national standards with international ones. In carrying out this work, such research methods as analysis and synthesis of available information in the field of green financing in Uzbekistan and abroad, expert assessment, scientific abstraction and others were used.

Key words: sustainable development, green economy, green financing, green financing mechanisms, green financing instruments.

ВВЕДЕНИЕ

Для Республики Узбекистан с развивающимся рынком и серьёзными экологическими вызовами, такими как высыхание Аральского моря, нехватка водных ресурсов, зависимость от ископаемого топлива, энергоёмкость производства, развитие зелёной экономики особо актуально. Активная позиция Узбекистана в решении этой глобальной проблемы подчеркнута в выступлении нашего Президента Ш.М.Мирзиёева на Конференции ООН по изменению климата (COP29) – «Переход на зелёную экономику и достижение углеродной нейтральности являются приоритетной стратегической задачей Нового Узбекистана» [1].

Создание и развитие зелёной экономики непосредственно связано с зелёным финансированием. Векторами зелёной экономики являются:

- декарбонизация, ограничение выбросов углеводородов;

- сокращение деградации популяции растений и животных;
- сохранение биосферы и преумножение природных ресурсов;
- использование низкоуглеродистых источников энергии и ресурсосбережение;
- повышение уровня жизни и доходов населения.

Зелёное финансирование рассматривается как мост между экономическим ростом и экологической устойчивостью. Эффективное функционирование национального рынка заёмных финансов становится важнейшим механизмом, поддерживающим создание зелёной экономики, достижение целей устойчивого развития и Парижского климатического соглашения. Аспекты устойчивого развития включают:

- социальную интеграцию;
- экономический рост;
- защита окружающей среды.

Особую значимость зелёное финансирование приобретает для стран с развивающимися рынками, поскольку, как отметил известный экономист Николас Стерн, именно эти страны сталкиваются с двойным вызовом: необходимостью экономического роста и одновременно с этим – минимизацией экологического ущерба [2]. В своем знаменитом «Докладе Стерна» (2006) он утверждал, что инвестиции в зелёные технологии на ранних стадиях развития экономики обходятся дешевле, чем последующее устранение последствий климатических изменений [2].

В контексте Республики Узбекистан зелёное финансирование приобретает специфические черты из-за уникальных экологических условий и особенностей формирующегося рынка. Что требует учёта не только глобальных стандартов, но и локальных приоритетов – таких как борьба с опустыниванием и повышением качества жизни населения.

Исходя из вышеуказанного, нами сделана попытка проанализировать текущие достижения, вызовы и перспективы зелёного финансирования в Узбекистане.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕЛЁНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Концепция зелёного финансирования берет начало в 1970-х годах, когда экологические проблемы, такие как загрязнение воздуха и истощение озонового слоя, начали привлекать внимание международного сообщества. Значительный импульс она получила в XXI веке с принятием глобальных соглашений, таких как Киотский протокол (1997) и Парижское соглашение (2015). Эти документы подчеркнули необходимость перехода к низкоуглеродной экономике и выдвинули задачу привлечения триллионов долларов для финансирования экологических инициатив.

Теоретически зелёное финансирование базируется на идее «тройной выгоды» (triple bottom line), предложенной Джоном Элкингтоном в 1994 году [3].

Этот подход предполагает, что успешные проекты должны одновременно учитывать экономическую эффективность, социальную справедливость и экологическую устойчивость.

Традиционная экономика часто игнорирует внешние издержки, такие как загрязнение окружающей среды, перекладывая их на общество. Зелёное финансирование, напротив, стремится исключить эти издержки, делая экологически вредные проекты менее привлекательными для инвесторов. Это достигается через налогообложение углеродных выбросов, субсидирование зелёных технологий и создание рыночных стимулов.

Определение зелёного финансирования имеет несколько формулировок. В Программе ООН по окружающей среде (United Nations Environment Program - UNEP) зелёное финансирование определено как «финансовые продукты, инвестиции и услуги, которые способствуют устойчивому развитию, защите окружающей среды и борьбе с изменениями климата» [4].

На 11-м саммите G20 в Китае в 2016 г. было принято следующее определение: зелёные финансы представляют собой инвестиции, которые ведут к устойчивому развитию, учитывая при этом не только экономические, но и экологические и социальные аспекты. Это включает инвестиции в чистую энергетику, уменьшение выбросов парниковых газов, водохозяйственные проекты, охрану биоразнообразия и т.д. Зелёные финансы также включают инвестиции в технологии, которые могут уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и способствовать экономическому росту [5].

И наконец в 2017г. Европейская комиссия определила зелёное финансирование как: «инвестиции, которые содействуют экологической устойчивости и обеспечивают экономический рост. Оно включает инвестиции в проекты, которые приводят к снижению выбросов парниковых газов и борьбе с изменениями климата, а также в проекты по сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого управления ресурсами» [6].

На наш взгляд, все эти определения не противоречат друг другу, и в то же время позволяют в единстве получить более полное представление о зелёных финансах, как о перспективном и важном механизме, обеспечивающим переход к устойчивому развитию, инклюзивному росту и экономике

с углеродной нейтральностью. И, что очень важно, с нашей точки зрения, осознание обществом и бизнесом ответственности в том её широком понимании, которое коррелируется с 17 целями ООН в области устойчивого развития.

II. ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Для Узбекистана зелёное финансирование не только инструмент решения экологических проблем, но и возможность для модернизации экономики. Теоретически переход к зелёной экономике может способствовать диверсификации экспорта, снижению зависимости от углеводородов и созданию новых рабочих мест в секторах ВИЭ и энергоэффективности. В тоже время успешная реализация этой концепции требует учёта существующих проблем, обусловленных социально-экономическими особенностями республики и региональными климатическими рисками Центральной Азии. Исходя из этого, зелёное финансирование в Узбекистане, несмотря на свою сравнительно недавнюю историю, становится неотъемлемой частью национальной стратегии устойчивого развития.

В целях реализации зелёных инициатив устойчивого развития Узбекистан начал активно формировать законодательную базу и сотрудничать с международными организациями. В законодательном плане важным является внесение в Конституцию Республики Узбекистан статьи об охране окружающей среды.

По инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева была принята Стратегия по переходу Республики Узбекистан на зелёную экономику на период 2019 – 2030 годов. Принят также ряд других долгосрочных стратегий:

- Концепция охраны окружающей среды в Республике Узбекистан до 2030 года;
 - Стратегия по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в Республики Узбекистан на период 2019-2028 годы;
 - Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2000-2030;
 - Закон об экономии энергии, её рациональном использовании и повышении энергоэффективности;
- Следует отметить также принятие общенационального проекта «Яшил Макон», предусматривающий посадку в течении 5 лет 1 млрд деревьев чтобы довести уровень озеленения до 30% к 2030 году.

Достижением Узбекистана является принятие Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, объявившей Приаралье зоной экологических инноваций и технологий (2021г).

С 2021 г. в республике введены в эксплуатацию десять зелёных электростанций (девять солнечных и одна ветровая).

Количество электроэнергии, производимой возобновляемыми источниками энергии в 2024 году достигло 4,5 млрд кВт, а их доля в общем объеме энергетического сектора составила 16%.

Результаты выработки зеленой энергии позволили сэкономить 1,2 млрд кубометров природного газа и предотвратить выбросы вредных веществ в атмосферу в объеме 1,6 млн тонн. В целом в настоящее время на солнечные, ветровые и гидроэлектростанции приходится 25-30% общего объема производимой электроэнергии. К 2030 году Узбекистан планирует довести долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54%. Это позволит снизить объёмы выбросов парниковых газов почти на 16 миллионов тонн и досрочно выполнить обязательства страны по сокращению выбросов парниковых газов на 35% в рамках Парижского соглашения [7].

В тоже время на данном этапе этот процесс сталкивается с рядом сложностей, которые необходимо преодолеть для максимизации потенциала зелёного финансирования как инструмента для экологической, социальной и экономической трансформации Узбекистана.

К числу наиболее значимых проблем, с которой сталкивается Узбекистан на пути развития зелёного финансирования, относится отсутствие четкой и унифицированной нормативно-правовой базы, регулирующей этот сектор. В отличие от ряда других стран, которые уже разработали специальные законы и нормативные акты по зелёным облигациям, экологическим инвестициям и устойчивым проектам, в Узбекистане таких законодательных инициатив пока нет. Это создает неопределенность как для отечественных, так и для иностранных инвесторов, которые могли бы вложить средства в экологически устойчивые проекты, но не уверены в правовой защите своих интересов.

Развитие этого сектора ограничивает и значительный недостаток институциональной инфраструктуры, поддерживающей зелёное финансирование. В стране отсутствует специализированная государственная структура, которая занималась бы координацией и продвижением зелёных инвестиций, мониторингом реализации экологически устойчивых проектов и обеспечением контроля за соблюдением экологических стандартов.

Тормозит развитие зелёного финансирования в Узбекистане и недостаточная осведомленность ключевых игроков рынка – государственных органов, финансовых учреждений, предпринимателей и населения. Несмотря на наличие международных обязательств и климатических соглашений, многие субъекты экономики все еще не осознают важность интеграции экологических факторов

в финансовые и инвестиционные процессы. Государственные и частные банки, а также инвестиционные компании, ориентированные на долгосрочные проекты, не обладают достаточными знаниями о механизмах зелёного финансирования, что приводит к низкому спросу на зелёные финансовые продукты, такие как зелёные облигации или зелёные кредиты. Это также связано с ограниченной квалификацией специалистов в области устойчивого инвестирования и корпоративной социальной ответственности. Низкий уровень образовательных программ, направленных на подготовку кадров в области зелёного финансового менеджмента и экологической политики, сдерживает рост профессиональных кадров в области развития зелёной экономики.

Зелёное финансирование во многом зависит от частных инвесторов, готовых вкладывать средства в проекты, ориентированные на устойчивое развитие. Однако в Узбекистане по-прежнему существует недостаточный уровень интереса со стороны частного сектора, который во многом обусловлен отсутствием финансовых стимулов и выгодных условий для вложений в экологически чистые проекты. Главной причиной этого является высокий уровень неопределённости и рисков, связанных с реализацией таких проектов.

Крайне ограниченны и действующие налоговые и финансовые стимулы для частных инвесторов в секторе зелёного финансирования. В настоящее время в республике отсутствуют эффективные механизмы субсидирования зелёных проектов, налоговые льготы для инвесторов в экологически чистые технологии или программы государственной поддержки, направленные на снижение рисков для частных инвесторов. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, который не всегда имеет возможность вкладываться в экологически устойчивые проекты, требующие значительных первоначальных затрат.

Ограничивают возможности для привлечения частных инвестиций и недостаток координации между государственными органами и частным сектором. Отсутствуют четкие каналы для взаимодействия бизнеса с государственными учреждениями, которые могли бы предоставить информацию о доступных государственных грантах, субсидиях или налоговых льготах, что снижает заинтересованность в реализации экологических инициатив.

Немаловажным фактором, требующим учёта в зелёном финансировании, являются экологические и социальные риски. В частности, такие проблемы, как деградация земель, нехватка водных ресурсов, плохое состояние экосистем и высокие уровни загрязнения, требуют более обоснованного подхода к оценке рисков при разработке зелёных проектов.

Реализация экологически устойчивых инициатив, направленных на улучшение состояния окружающей среды, может столкнуться и с сопротивлением на уровне местных сообществ, особенно если такие проекты требуют значительных изменений в привычном образе жизни и затрагивают интересы местных жителей. В первую очередь, это проекты, связанные с рациональным использованием водных ресурсов или переходом к возобновляемым источникам энергии, которые могут повлиять на традиционные отрасли экономики.

Создание зелёных проектов часто сопряжено также с нехваткой точных данных для оценки их воздействия на экологическую и социальную устойчивость. Это затрудняет проведение предварительных анализов и может приводить к недооценке потенциальных негативных последствий для экосистем или местных сообществ.

Требуется расширение сотрудничества и с международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и фондами созданными в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также с многосторонними климатическими фондами по борьбе с изменениями климата.

Эти институты играют ключевую роль в предоставлении финансовых ресурсов, создании регуляторных условий финансирования устойчивого развития, а также в содействии интеграции зелёного финансирования в национальную экономику. Тем более, что в республике уже накоплен опыт успешного сотрудничества с международными партнёрами в области солнечной энергетики и водоснабжения.

Успешное решение этих и других проблем в области зелёного финансирования в республике требует комплексности и системности в подходах с учётом накопленного мирового опыта.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Как мы уже отмечали, перспективы развития зелёного финансирования в Узбекистане в значительной степени зависят от дальнейших шагов, направленных на интеграцию экологических стандартов в экономику страны, а также от создания институциональных и финансовых механизмов, которые обеспечат устойчивый рост этого сектора с учетом стремительного развития глобальной экономики с ориентацией на устойчивость и охрану окружающей среды.

Один из наиболее важных аспектов, который определит перспективы зелёного финансирования в Узбекистане, – это развитие соответствующей законодательной и нормативно-правовой базы. Принятие законодательных актов, которые будут регулировать рынок зелёных облигаций, кредитов, субсидий и налоговых льгот, способствует созданию предсказуемой и стабильной среды для инвесторов и бизнесменов, заинтересованных в реализации экологически устойчивых проектов. Перспективным шагом является принятие закона о зелёных облигациях, который позволит создать правовую основу для выпуска экологически ориентированных долговых обязательств. В свою очередь, создание регуляторных стандартов для выпуска и обращения зелёных облигаций будет стимулировать привлечение частных и международных инвестиций в устойчивые проекты. В свою очередь, необходимо разработать четкие критерии, которые позволят классифицировать проекты как «зелёные» и, таким образом, создать доверие среди инвесторов к этим инструментам.

Важную роль играет также институциональная поддержка. Введение в структуру государственного управления специального агентства или комитета, отвечающего за координацию зелёного финансирования и устойчивых проектов, поможет обеспечить целенаправленное и системное внедрение зелёных финансовых инструментов. Этот исполнительный орган должен взять на себя функции мониторинга, оценки и сертификации экологически чистых проектов, а также координации взаимодействия между государственными органами, частным сектором и населением.

С развитием правовой базы и регуляторных условий финансирование зелёной экономики в Узбекистане можно ожидать появления различных зелёных финансовых инструментов, которые смогут привлечь как национальных, так и международных инвесторов.

Среди инструментов зелёного финансирования можно выделить:

1. Зелёные облигации - долговые инструменты, доходы от которых направляются исключительно на финансирование экологически устойчивых проектов. Впервые выпущенные Европейским инвестиционным банком в 2007 году, они стали в развитых странах популярным инструментом для привлечения капитала.

2. Зелёные фонды - фонды, которые инвестируют в компании и проекты, соответствующие экологическим стандартам.

3. Зелёные ссуды – безвозмездное пользование имуществом, банковскими ссудами и кредитами под конкретные товары и услуги, предоставляемые для проектов, направленных на защиту окружающей среды и устойчивое развитие.

4. Зелёные инвестиционные программы – стратегические инициативы, направленные на финансирование проектов и технологий, способствующих охране окружающей среды, снижению углеродного следа и переходу к устойчивой экономике. Цель таких программ – не только экологическая устойчивость, но и экономический рост за счёт «зелёных» инноваций, создания рабочих мест и укрепления энергонезависимости.

5. Зелёные счета – банковские счета, при использовании которых средства клиентов направляются на экологически устойчивые и социально ответственные проекты. Они являются частью концепции «зелёного банкинга».

6. Зелёные страховые продукты – страховые услуги, разработанные с учётом принципов устойчивого развития и защиты окружающей среды. Они направлены на поддержку экологически ответственного поведения клиентов и снижение экологических рисков.

7. Зелёные кредиты, в т.ч. углеродные кредиты - кредиты с пониженными процентными ставками, предоставляемые банками и международными организациями для реализации проектов в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также сокращения выбросов парниковых газов и других экологически чистых проектов.

8. Углеродный след - механизмы, основанные на рыночных принципах, позволяющие монетизировать сокращение выбросов углерода.

9. Государственные субсидии и гранты - прямое финансирование, предоставляемое правительствами или международными фондами для поддержки зелёных инициатив.

Эти инструменты объединяет общая цель – перенаправление капитала из традиционных, часто экологически вредных секторов в инновационные и экологически чистые отрасли.

Следует отметить, что, для республики зелёные облигации, как форма долгового капитала, могли бы стать основным инструментом для привлечения финансирования в проекты, ориентированные на создание зелёной экономики. На международном уровне уже существуют успешные примеры, когда государства и крупные корпорации выпускают зелёные облигации для финансирования экологически чистых проектов, таких как строительство солнечных и ветровых электростанций, проекты по повышению энергоэффективности, а также проекты по охране водных и земельных ресурсов. Тем более в Узбекистане существует большой потенциал для развития зелёных облигаций, особенно в сфере

и органического сельского хозяйства может существенно повысить эффективность аграрного производства, снизив при этом нагрузку на экологию.

Развитие экотуризма, устойчивых строительных технологий и зелёных транспортных решений приведут к значительному улучшению качества жизни населения и созданию новых рабочих мест в экологически чистых секторах.

Таким образом, Узбекистан имеет значительный потенциал для достижения целей устойчивого развития – экономического роста, социальной интеграции общества и охраны окружающей среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зелёное финансирование в Узбекистане представляет собой важную составляющую стратегии устойчивого развития страны, в рамках которой реализуются проекты, направленные на улучшение экологической ситуации, эффективное использование природных ресурсов и переход к низкоуглеродной экономике. В последние годы Узбекистан активно включается в глобальные процессы, связанные с изменениями климата и устойчивым развитием, что открывает новые горизонты для применения финансовых инструментов, ориентированных на экологическую устойчивость.

Однако, несмотря на значительный потенциал и заинтересованность со стороны государственных органов и международных партнеров, развитие зелёного финансирования в Узбекистане сталкивается с рядом сложностей, которые требуют комплексного подхода для их преодоления. Это:

- несформировавшаяся нормативно-правовая база. Отсутствие чётких законодательных актов, регулирующих выпуск зелёных облигаций, предоставление зелёных кредитов и налоговых льгот для инвесторов, а также отсутствие специализированных финансовых учреждений и агентств, направленных на поддержку экологически устойчивых проектов;

- неразработанность регуляторных условий финансирования зелёных проектов, таких как: таксономия, связанная с изменением климата, экологической и социально ответственной деятельностью; стандартов и критериев, классифицирующих зелёные финансовые продукты; стимулирование инвестиций в экологически устойчивые проекты; финансовые индикаторы, отражающие устойчивость зелёных инвестиций; механизмов раскрытия информации по зелёным проектам и др.;

- дефицит знаний и опыта в области зелёного финансирования, как среди государственных органов, так и среди представителей частного сектора;

- недостаточная привлекательность зелёных инвестиций для частных и иностранных инвесторов. Высокий уровень неопределенности в области регулирования экологически устойчивых проектов, отсутствие стимулов для частных инвесторов и высокие риски, связанные с внедрением новых технологий и устойчивых практик, затрудняют привлечение значительных объемов частного капитала;

- разработка и внедрение механизмов, направленных на мотивацию частного сектора на инвестирование зелёных проектов.

Вместе с тем, несмотря на указанные проблемы, в Узбекистане существуют факторы, способствующие успешному развитию зелёного финансирования. В частности:

- необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с международными финансовыми организациями и партнерами, которые способны не только инвестировать в проекты зелёной экономики, но и сформировать мировые стандарты регулирования, систему обмена данными и опытом, а также внедрить современные инструменты финансирования новой модели развития с учётом особенности Узбекистана.

- укрепление правовой базы зелёного финансирования, создание специализированных зелёных финансовых продуктов, развитие инфраструктуры для реализации зелёных проектов и активизация партнерства с международными институтами.

Ключевыми финансовыми инструментами, которые могут сыграть значительную роль в этой трансформации, являются зелёные облигации, экологически ориентированные кредиты и долгосрочные инвестиции в возобновляемые источники энергии и устойчивые технологии.

Важным также является создание экологически чистых инвестиционных фондов и механизмов, способствующих снижению рисков для инвесторов.

Таким образом, успешная реализация зелёного финансирования в Узбекистане может стать ключевым фактором в достижении целей устойчивого развития ООН и других международных соглашений в области охраны окружающей среды.

Список использованной литературы

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29). URL: <https://president.uz/ru/lists/view/7690>
2. Nicholas Stern. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press. 2007.

3. John Elkington. Enter the Triple Bottom Line. URL: <https://johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf>
4. Green financing. The United Nations Environment Program (UNEP). URL: <https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting resource-efficiency/green-financing#:~:text=Green%20>
5. G20 Green finance Synthesis report. G20 Green finance study group, 05.09.2016. URL: https://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/Synthesis Report Full_EN.pdf
6. 6. Defining “green” in the context of green finance. Final report. European Commission, October 2017. URL: <https://ec.europa.eu/environment/enveco/>
7. 7. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Самаркандском международном климатическом форуме. URL: <https://president.uz/ru/lists/view/8025>
8. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № Ш1-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период 2019 – 2030 годов»
9. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.12.2022 г. № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зелёную» экономику до 2030 года»
10. United Nations Environment Program (2023). Emissions Gap Report 2023: Broken Record - Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). Nairobi. URL: <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43922>.
11. Sachs, J.D. (2015), The Age of Sustainable Development. Columbia University Press, New York. URL: <https://doi.org/10.7312/sach17314>
12. 12. United Nations Environment Program (UNEP). (2016). Green Finance for Developing Countries: A Review of the Role of Multilateral Development Banks. UNEP Report. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/3846750?ln=ru&v=pdf>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>